

**RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA,
ESTRÉS, CALIDAD DE VIDA, ESTILOS DE
APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: REVISIÓN TEÓRICA
DE LA ÚLTIMA DÉCADA A NIVEL GLOBAL**

**RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVEL, STRESS,
QUALITY OF LIFE, LEARNING STYLES, AND ACADEMIC
PERFORMANCE IN UNIVERSITY STUDENTS: THEORETICAL REVIEW
OF THE LAST DECADE AT THE GLOBAL LEVEL**

**DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER
2025**

Erika Tatiana Paredes Prada

1. Programa de Cultura Física y Deporte
Facultad de Ciencias Socioeconómicas y
Empresariales
Unidades Tecnológicas de Santander –
Bucaramanga, Colombia

Resumen

El presente documento examina la evidencia científica reciente sobre la relación entre el nivel de actividad física y su influencia en el estrés, la calidad de vida, los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Se desarrolla una revisión teórica de la última década (2015-2025) a nivel global, con el propósito de identificar tendencias, correlaciones y aportes para la promoción del bienestar y la mejora del desempeño académico desde la perspectiva del ejercicio físico.

La investigación se sustentó en una búsqueda exhaustiva en bases de datos científicas como *PubMed*, *Scielo*, *Science Direct*, *Biomed* y *Google Scholar*, aplicando criterios de inclusión y exclusión orientados a estudios con población universitaria. Los hallazgos revelan una correlación positiva entre la práctica regular de actividad física y la disminución de los niveles de estrés, la mejora del bienestar percibido, el fortalecimiento de las capacidades cognitivas y la optimización del rendimiento académico. Los resultados destacan que la actividad física, además de sus beneficios fisiológicos, actúa como un factor modulador de la salud mental y emocional, impactando en los procesos de aprendizaje y en la calidad de vida estudiantil.

La evidencia científica indica que la actividad física regular tiene un impacto positivo en la disminución del estrés académico, mejora la

calidad de vida y potencia los procesos cognitivos (Teuber et al., 2024). Además, estar físicamente activo favorece la concentración, la regulación emocional y la disciplina, lo que contribuye a un mejor rendimiento académico (Redondo et al., 2022). Diversos estudios han confirmado que los estudiantes que mantienen hábitos de actividad física estructurados presentan menores niveles de ansiedad y mayor bienestar psicológico (Barbosa et al., 2024; Çiçek, 2018).

Palabras clave: Actividad física, estrés, estilos de aprendizaje, calidad de vida, rendimiento académico, estudiantes universitarios.

Abstract

This working paper analyzes recent scientific evidence about the relationship between physical activity levels, stress, quality of life, learning styles, and academic performance among university students. It presents a theoretical review from the last decade (2015–2025) aimed at identifying patterns, correlations, and scientific contributions regarding the role of physical activity in students' overall well-being and academic success.

The research applied a descriptive documentary approach through systematic searches in PubMed, Scielo, Science Direct, Biomed, and Google Scholar. Results revealed a consistent positive association between regular physical activity and reduced stress levels, enhanced well-being, improved concentration, and higher academic achievement. Physical activity is identified

as a determinant factor in fostering emotional balance, mental health, and effective learning processes in higher education.

Scientific evidence states that regular physical activity positively impacts academic stress reduction, improves perceived quality of life, and strengthens cognitive functioning (Teuber et al., 2024). Physically active students show greater concentration, emotional regulation, and discipline, improving academic performance (Redondo et al., 2022). Research indicates that structured physical activity is associated with better psychological health and reduced anxiety (Barbosa et al., 2024; Çiçek, 2018).

Keywords: Physical activity, stress, learning styles, quality of life, academic performance, university students.

Introducción

El rendimiento académico no depende únicamente de factores cognitivos; intervienen variables como el estrés, el estado emocional, la calidad de vida y los hábitos de vida saludables (Esparza et al., 2020). La actividad física favorece la liberación de endorfinas, reduce tensiones musculares y mejora el estado de ánimo (Mahindru et al., 2023), lo cual impacta positivamente en la motivación y la capacidad de concentración del estudiante.

Estudios recientes evidencian que los estudiantes físicamente activos presentan niveles más bajos de estrés académico y mejor adaptación universitaria (Muñoz et al., 2023). Además, mantener un estilo de vida activo fortalece capacidades cognitivas relacionadas con la memoria de trabajo y la flexibilidad mental (Kayani et al., 2018).

En consecuencia, comprender la relación entre actividad física, estrés y desempeño académico permite diseñar estrategias institucionales para promover el bienestar estudiantil. El propósito de este trabajo es analizar la evidencia científica reciente que explique cómo la actividad física se relaciona con las variables mencionadas, identificando los efectos positivos que se derivan de

un estilo de vida activo, tanto en el ámbito académico como en la salud integral.

Justificación

La universidad suele representar una etapa de alta exigencia emocional y carga académica, lo que puede desencadenar estrés, ansiedad o incluso deserción (Montevilla, 2024). La actividad física surge como una herramienta protectora frente a estos problemas, y estudios demuestran que su práctica regular constituye un factor de bienestar y salud mental (Barbosa et al., 2024).

Además, se ha observado que los estudiantes activos presentan mayor satisfacción con la vida, mejores relaciones interpersonales y mayor rendimiento académico (Slavinski et al., 2021). Promover actividad física no solo disminuye el estrés, sino que impacta en los estilos de aprendizaje, fortaleciendo la autogestión y la concentración (Sánchez et al., 2024).

Esto fundamenta la importancia de incorporar estrategias institucionales que estimulen programas de actividad física orientados al bienestar integral. En el contexto institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander, esta revisión se convierte en una fuente científica de apoyo para futuras investigaciones, favoreciendo el desarrollo de estrategias basadas en evidencia que integren la cultura física con la formación académica.

Metodología

Este trabajo se desarrolló bajo un enfoque descriptivo y documental, correspondiente a una monografía teórica. Se efectuó una revisión sistemática de artículos publicados entre 2015 y 2025 en bases de datos reconocidas (PubMed, Scielo, Biomed, Science Direct y Google Scholar), empleando las palabras clave: “physical activity”, “stress”, “quality of life”, “learning styles”, “academic performance” y “university students”.

Se establecieron como criterios de inclusión los estudios que analizaron población universitaria y que abordaron de manera directa la relación entre actividad física, estrés, calidad de vida y rendimiento académico. Se excluyeron los artículos con fecha anterior a 2015 o sin validez metodológica.

De la búsqueda inicial se identificaron 80 registros, de los cuales 19 cumplieron con los criterios de elegibilidad. Los datos se organizaron por variable temática y se compararon los hallazgos más relevantes, considerando la calidad metodológica de cada estudio.

Resultados

Los resultados obtenidos evidencian una relación significativa entre el nivel de actividad física y la disminución de los niveles de estrés. La práctica regular de ejercicio se asocia con una mejor regulación emocional, mayor satisfacción vital y mejor desempeño académico.

- Estrés y actividad física: La mayoría de los estudios (Castillo et al., 2016; Teuber et al., 2024) demuestran que los estudiantes físicamente activos presentan menores niveles de estrés percibido y mayor capacidad de afrontamiento ante la presión académica.
- Calidad de vida: Investigaciones de Çiçek (2018) y Barbosa et al. (2024) evidencian que la actividad física aumenta la percepción positiva de bienestar y reduce síntomas de ansiedad o depresión.
- Estilos de aprendizaje: Los estilos de aprendizaje teórico y lector-escritor muestran mayor correlación con hábitos de ejercicio estructurados (Sánchez et al., 2024).

- Rendimiento académico: Estudios de Redondo et al. (2022) y Bonifaz et al. (2024) señalan que los estudiantes activos físicamente logran mejores resultados cognitivos, mayor concentración y disciplina académica.

En conjunto, la evidencia confirma que los programas de actividad física universitaria generan beneficios en la regulación emocional, la socialización y la capacidad de asimilación del conocimiento, reforzando la hipótesis de una correlación positiva entre la actividad física y el rendimiento académico.

Conclusiones

La práctica regular de actividad física ejerce un impacto positivo y estadísticamente significativo sobre los niveles de estrés, la calidad de vida y el desempeño académico de los estudiantes universitarios. Adicionalmente, la actividad física mejora la función cognitiva, la memoria y la capacidad de atención, lo cual favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los estudiantes físicamente activos tienden a adoptar hábitos más saludables, mejores estrategias de afrontamiento y un mayor bienestar emocional, por otra parte la integración de programas de promoción del ejercicio en instituciones de educación superior puede fortalecer la salud mental, reducir la deserción y mejorar la satisfacción estudiantil.

Finalmente, se recomienda continuar con investigaciones que profundicen en la relación causal entre la frecuencia, intensidad y tipo de ejercicio con el rendimiento académico y la salud integral universitaria.

Referencias Bibliográficas

- Barbosa, B. C. R., Menezes, L. A. A., de Paula, W., Chagas, C. M., & Machado, E. L. (2024). Sedentary behavior and mental health in university students. *BMC Public Health*, 24(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19345-5>
- Bonifaz, I., Gustavi, L., Trujillo, H., & Tocto, J. (2024). Efectos de la actividad física personalizada en la concentración y motivación de estudiantes universitarios. *Revista Cultura Física*, 55(3), 1–11.
- Castillo, R., Zurita, F., Olmedo, E., & Castro, M. (2016). Academic stress, physical activity and diet. *Behavioral Sciences*, 9(6), 1–11.
- Çiçek, G. (2018). Quality of life and physical activity among university students. *Universal Journal of Educational Research*, 6(6), 1141–1148.
- Kayani, S., Kiyani, T., Wang, J., & Qurban, H. (2018). Physical activity and academic performance: mediating effect of self-esteem. *Sustainability*, 10(10), 3633.
- Mahindru, A., Patil, P., & Agrawal, V. (2023). Role of physical activity on mental health. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.33475>
- Montevilla, I. (2024). Impacto del estrés académico en el rendimiento estudiantil. *Ciencia Latina*, 8(5), 5055–5070.
- Muñoz, D., Soto, J., Leyton, B., & Valdés, E. (2023). Physical activity and academic stress during exams. *Retos*, 49, 22–28.

- Redondo, L., Ramos, D., & Clemente, V. (2022). Physical fitness and academic performance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22).
- Sánchez, A., Bajaña, C., & Lema, N. (2024). Estilos de aprendizaje predominantes en universitarios. *Ciencia Latina*, 8(2), 7386–7398.
- Slavinski, T., Pavlović, D., & Vukmirović, V. (2021). Academic performance and physical activity in university students. *Sustainability*, 13(2), 497.
- Teuber, M., Leyhr, D., & Sudeck, G. (2024). Physical activity improves stress and academic performance. *BMC Public Health*, 24(1), 1–14.